

ӘОЖ 551.583.14(574)

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КЛИМАТТЫҢ ӨЗГЕРУІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТАБИҒИ РЕСУРСТАРҒА ӘСЕРІ

БЕСКЕМПРОВА ӘЙГЕРІМ МҰРАТҚЫЗЫ

Тарих кафедрасының аға оқытушысы, М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз,
Қазақстан

ЖОЛТАЙ АРУНА АСҚАРҚЫЗЫ

6B05214-«География және табиғаттың тіршілікке үйлесуі» БББ 1 курс студенті,
М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз, Қазақстан

РАХИМБЕК СҰЛУШАШ АЛИБЕКҚЫЗЫ

6B05214-«География және табиғаттың тіршілікке үйлесуі» БББ 1 курс студенті,
М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз, Қазақстан

Аннотация. Қазақстандағы климаттың өзгеруі соңғы онжылдықтарда айқын байқалып, табиғи ресурстарға елеулі әсерін тигізуде. Аталған зерттеуде республика аумағындағы климаттық өзгерістердің негізгі тенденциялары талданып, олардың су, жер және биологиялық ресурстарға ықпалы қарастырылады. Зерттеу барысында температураның көтерілуі, жауын-шашын режимінің өзгеруі және құрғақшылық құбылыстарының жиілеуі анықталды. Бұл өзгерістер өз кезегінде мұздықтардың кемуіне, өзен сулары деңгейінің төмендеуіне, топырақтың деградациясына және экожүйелердің тұрақтылығының әлсіреуіне әкелетіні көрсетілді. Сонымен қатар, климаттық факторлардың ауыл шаруашылығы мен экономикалық тұрақтылыққа тигізетін әсері бағаланды. Зерттеу нәтижелері табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау шараларын жетілдірудің маңыздылығын айқындайды.

Кілт сөздер: климаттың өзгеруі, табиғи ресурстар, су ресурстары, шөлейттену, экожүйе, Қазақстан, жаһандық жылыну

Қазіргі кезеңде климаттың өзгеруі жаһандық деңгейдегі ең өзекті экологиялық мәселелердің бірі болып табылады. Жер шарының көптеген аймақтарында орташа температураның жоғарылауы, жауын-шашын мөлшерінің өзгеруі, құрғақшылық пен экстремалды табиғи құбылыстардың жиілеуі байқалуда. Бұл өзгерістер табиғи жүйелердің тұрақтылығына әсер етіп қана қоймай, табиғи ресурстардың жағдайына да тікелей ықпалын тигізеді. Әсіресе, климаты құрғақ әрі континенттік сипатқа ие Қазақстан үшін бұл мәселе ерекше маңызға ие.

Қазақстан аумағының басым бөлігі шөл және шөлейт аймақтардан тұратындықтан, климаттық өзгерістер табиғи ресурстарға, соның ішінде су, жер және биологиялық ресурстарға айтарлықтай әсер етеді. Соңғы жылдары республикада ауа температурасының тұрақты өсуі, жауын-шашынның біркелкі таралмауы, мұздықтардың кемуі және құрғақшылықтың жиілеуі байқалып отыр. Бұл жағдайлар өз кезегінде ауыл шаруашылығының өнімділігіне, су ресурстарының жетіспеушілігіне және экожүйелердің бұзылуына алып келуде. Зерттеу тақырыбының өзектілігі климаттың өзгеруінің табиғи ресурстарға әсерін жан-жақты қарастыру қажеттілігімен байланысты. Табиғи ресурстар – елдің экономикалық және экологиялық тұрақтылығының негізі болып табылады. Сондықтан олардың жағдайын бағалау және болашақтағы өзгерістерді болжау маңызды ғылыми міндеттердің бірі болып табылады.

Қазақстан аумағында климаттың өзгеруі соңғы онжылдықтарда айқын байқалып, ғылыми деректермен дәлелденуде. Ең маңызды көрсеткіштердің бірі – ауа температурасының тұрақты өсуі болып табылады. Қазақстан Республикасының гидрометеорологиялық қызметінің деректеріне сәйкес, 1976-2024 жылдар аралығында орташа жылдық

температураның өсу қарқыны шамамен $0,36^{\circ}\text{C}$ әр 10 жыл сайын құрайды . Ал ұзақ мерзімді бақылаулар бойынша соңғы 75 жылда температура шамамен 2°C -қа артқан [1] .

Соңғы жылдары температуралық аномалиялардың күшеюі байқалады. Мысалы, 2023 жылы Қазақстан бойынша орташа жылдық температура климаттық нормадан $+2,58^{\circ}\text{C}$ жоғары болып, бүкіл бақылау кезеңіндегі ең жоғары көрсеткіш ретінде тіркелді. Сонымен қатар, соңғы онжылдықта (2010-2019 жж.) орташа температура климаттық нормадан шамамен $0,95^{\circ}\text{C}$ жоғарылаған. Жауын-шашын режимінде де өзгерістер байқалады. Зерттеулер көрсеткендей, қыс және көктем мезгілдерінде жауын-шашын мөлшері кейбір аймақтарда 4-18% дейін артқан, ал жаз мезгілінде керісінше 4-8% төмендеген . Бұл жағдай жазғы құрғақшылықтың күшеюіне алып келеді. Жалпы алғанда, жауын-шашынның таралуы біркелкі емес болып, ылғалды және құрғақ кезендердің алмасуы жиілеген.

1 сурет – Қазақстандағы температураның өзгеру картасы

Климаттың жылынуы экстремалды ауа райы құбылыстарының жиілеуіне де әсер етуде. Соңғы жылдары Қазақстанда $+30^{\circ}\text{C}$ -тан жоғары температура байқалатын күндер саны тұрақты түрде өсуде. Кейбір аймақтарда аптап ыстық кезеңдері 30-60 күнге дейін созылып, температура $+40^{\circ}\text{C}$ -тан асатын жағдайлар тіркелген. Сонымен қатар, аязды күндердің саны әр онжылдықта шамамен 5-6 күнге азайып отырғаны анықталған. Қазақстан аумағында климаттық өзгерістердің тағы бір маңызды көрсеткіші – мұздықтардың азаюы. Тянь-Шань тауларындағы мұздықтардың ауданы ХХ ғасырдың екінші жартысында 30-32% дейін қысқарған . Бұл үрдіс қазіргі уақытта да жалғасып, болашақта су ресурстарының азаюына алып келуі мүмкін.

Ғылыми болжамдарға сәйкес, Қазақстанда климаттың жылынуы алдағы уақытта да жалғасады. 2030 жылға қарай орташа температура $1-2^{\circ}\text{C}$, ал 2050 жылға қарай $2-3^{\circ}\text{C}$ дейін өсуі мүмкін. Бұл өзгерістер табиғи жүйелердің теңгеріміне әсер етіп, су ресурстарының азаюына және экологиялық тұрақсыздықтың күшеюіне әкелуі ықтимал. Қазақстандағы климаттың өзгеруі температураның тұрақты өсуімен, жауын-шашын режимінің өзгеруімен, экстремалды құбылыстардың жиілеуімен және мұздықтардың кемуімен сипатталады. Бұл тенденциялар табиғи ресурстардың жағдайына тікелей әсер ететін маңызды факторлар болып табылады [2].

Климаттың өзгеруі Қазақстандағы су ресурстарының санына да, сапасына да тікелей әсер ететін негізгі факторлардың біріне айналды. Елдің су шаруашылығы жүйесінің осалдығы бірнеше себеппен түсіндіріледі: су қорының едәуір бөлігі жерүсті ағындарына тәуелді, өзен ағынының үлкен үлесі көрші мемлекеттер аумағында қалыптасады, ал температураның көтерілуі булануды күшейтіп, мұздықтар мен қар қорының кемуіне әкеледі. Қазіргі бағалаулар бойынша, Қазақстанның орташа жылдық су ресурстары шамамен 106 км^3 болса, соның $59,04$

км³ жергілікті ағыннан, ал 46,96 км³ немесе 44,3% трансшекаралық өзендерден келеді. Бұл жағдай климаттық өзгерістерге қоса сыртқы су тәуелділігін де күшейтеді. Қазақстанда су тапшылығы мәселесі қазірдің өзінде айқын сезілуде. БҰҰ Даму бағдарламасының Қазақстан бойынша материалында 2040 жылға қарай ел суға деген қажеттілігінің 50% дейін жетпейтін елеулі тапшылыққа тап болуы мүмкін екені көрсетілген. Сол дереккөзде өзен ағынының шамамен 90% көктем мезгілінде қалыптасатыны, ал суармалы егіншіліктегі су пайдалану мен шығындардың жоғары болуы су қауіпсіздігін әлсірететіні атап өтіледі. Сонымен бірге су тапшылығы өңірлік ЖІӨ көрсеткішіне де әсер етіп, 2050 жылға қарай су қолжетімділігінің төмендеуінен кейбір аймақтарда экономикалық шығындар артуы ықтимал [3].

Климаттық жылынудың су ресурстарына әсері, ең алдымен, өзендердің гидрологиялық режимінің өзгеруінен көрінеді. Температура жоғарылаған сайын қыста жылымық жиілеп, қар суы толық көлемде өзен арналарына емес, топыраққа сіңіп немесе буланып кетеді. Соның нәтижесінде Жайық, Тобыл, Іле, Ертіс және Есіл сияқты өзендерде тайыздану байқалған. Мысалы, Жайық өзенінің су деңгейі соңғы 15 жылда үш есе төмендегені көрсетілген. Бұл өзгерістердің бір бөлігі антропогендік су алумен байланысты болғанымен, климаттың жылынуы ағынның тұрақсыздығын күшейтеп отыр. Іле-Балқаш алабы да ерекше осал аймақтардың бірі саналады. Балқаш көлінің су қорының шамамен 80% мұздықтармен қоректенетін Іле өзеніне тәуелді. Алайда Іле ағынының ұзақ мерзімді төмендеуі, бассейндегі суармалы егіншіліктің кеңеюі және буланудың артуы көл экожүйесіне қауіп төндіруде. БҰҰ Даму бағдарламасының дерегіне сәйкес, Қапшағай су қоймасын толтыру үшін 1970 жылдан бастап Іле өзенінен 39 км³ су алынған, бұл Балқашқа келетін ағынның азаюына ықпал еткен. Мұндай жағдай климаттық факторлармен қосылып, көл деңгейінің тұрақсыздануына әкеледі.

Мұздықтардың кемуі су ресурстарының болашағына ұзақ мерзімді қатер төндіреді. Қазақстан мен оған шекаралас таулы аймақтардағы мұздықтар жазғы маусымда өзендерді қоректендіретін маңызды табиғи реттеуші болып табылады. UNDP мәліметі бойынша, Іле Алатауы және Орталық Азияның басқа сыртқы жоталарындағы мұздықтардың ауданы соңғы 60 жылда жылына орта есеппен 0,73-0,76%-ға, ал мұз көлемі шамамен 1%-ға азайған. Қазіргі кезеңде мұздықтардың еруі кейбір таулы өзендер ағынын уақытша ұстап тұрғанымен, 2030-2050 жылдар аралығында ағын шегіне жеткеннен кейін, мұздық қоры азайған сайын су көлемі төмендей бастайды. Қазақстанның гидроэкономикалық бассейндері бойынша жүргізілген модельдеу де ғасыр соңына қарай Балқаш-Алакөлден басқа бассейндердің барлығында ағынның кемуі күтілетінін көрсетеді. Төмендегі кестеде Қазақстандағы су ресурстарына климаттың өзгеруінің негізгі әсерлері жинақталып көрсетілді.

1 кесте – Қазақстандағы су ресурстарына климат өзгерісінің негізгі әсерлері

Көрсеткіш	Нақты дерек	Су ресурстарына әсері
Қазақстанның орташа жылдық су ресурстары	106 км ³	Су қорының көлемі шектеулі, климаттық ауытқуларға өте сезімтал
Жергілікті ағын үлесі	59,04 км ³ (55,7%)	Ішкі климаттық өзгерістер өзен-ағын қорына тікелей әсер етеді
Трансшекаралық ағын үлесі	46,96 км ³ (44,3%)	Көрші елдердегі су пайдалану мен климаттық өзгерістер Қазақстанға тікелей ықпал етеді
2040 жылға болжамды су тапшылығы	қажеттіліктің 50%-ына дейін	Елдің су қауіпсіздігі әлсірейді, ауыл шаруашылығы мен коммуналдық секторға қысым өседі
Жайық өзені деңгейінің өзгеруі	соңғы 15 жылда 3 есе төмендеген	Өзеннің тайыздануы ауызсу мен экожүйеге қауіп төндіреді

Балқаш көлінің Іле өзеніне тәуелділігі	көл сыйымдылығының шамамен 80%-ы	Іле ағыны азайса, көл деңгейі мен экожүйе тұрақтылығы бұзылады
Мұздықтар ауданының кему қарқыны	жылына 0,73-0,76%	Ұзақ мерзімде жазғы өзен ағыны азаяды

Қазақстандағы климаттың өзгеруі су ресурстарының маусымдық таралуын бұзып, өзен ағынын тұрақсыздандырып, мұздықтардың кемуі арқылы болашақтағы су қауіпсіздігін әлсіретеді. Әсіресе трансшекаралық тәуелділік, суармалы егіншіліктің жоғары үлесі және буланудың күшеюі бұл проблеманы одан әрі тереңдете түседі. Сондықтан су ресурстарын басқаруда климаттық тәуекелдерді ескеру, су үнемдеу технологияларын енгізу және бассейндік деңгейдегі жоспарлауды күшейту стратегиялық маңызға ие. Қазіргі деректер бойынша, Қазақстанда жер деградациясы кең ауқымда таралған. Бірқатар халықаралық ұйымдардың мәліметіне сәйкес, ел аумағының шамамен 66%-ы шөлейттенуге бейім, ал кейбір бағалауларда деградацияға ұшыраған жер көлемі 180 млн гектарға дейін (ел аумағының 66%) жетеді. Сонымен қатар, БҰҰ деректері бойынша ауыл шаруашылығында пайдаланылатын топырақтардың шамамен 75%-ы әртүрлі деградация түрлеріне (эрозия, тұздану, құнарсыздану) ұшыраған [3].

2 сурет – Қазақстанның су ресурстары картасы

Топырақ эрозиясы Қазақстандағы ең маңызды проблемалардың бірі болып табылады. Қазіргі таңда елде 29 млн гектардан астам жер эрозияға ұшыраған, ал шамамен 90 млн гектар жер эрозия қаупінде. Бұл құбылыс жел және су эрозиясының күшеюімен байланысты, әсіресе құрғақшылық жағдайында топырақтың үстіңгі қабаты оңай бұзылады.

Климаттың жылынуы шөлейттену процесін де жеделдетуде. Ғылыми зерттеулер бойынша Қазақстан аумағының шамамен 76,1%-ы шөлейттенуге жоғары немесе орташа деңгейде бейім. Бұл әсіресе Маңғыстау, Қызылорда, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарында айқын байқалады. Төмендегі кестеде Қазақстандағы жер және топырақ ресурстарының деградациясына қатысты негізгі статистикалық көрсеткіштер берілген [4].

2 кесте – Қазақстандағы жер және топырақ деградациясының негізгі көрсеткіштері

Көрсеткіш	Сандық мәні	Сипаттамасы
Деградацияға ұшыраған жер көлемі	180 млн га (66%)	Ел аумағының басым бөлігі деградацияға ұшыраған
Шөлейттенуге бейім жерлер	66-76%	Құрғақ аймақтардың кең таралуы
Ауыл шаруашылық топырақтарының деградациясы	75%	Тұздану, эрозия, құнарсыздану
Эрозияға ұшыраған жерлер	29 млн га	Өнімділіктің төмендеуі
Эрозия қаупіндегі жерлер	90 млн га	Потенциалды қауіп жоғары
Топырақ құнарлылығының төмендеуі	17%	Гумус азаюы
Деградацияланған жайылымдар	60% дейін	Мал шаруашылығына әсері

Топырақтың құнарлылығы да айтарлықтай төмендеуде. Соңғы жылдары ауыл шаруашылығы жерлерінде гумус мөлшері 40-45% дейін азайған, ал топырақтың потенциалды құнарлылығы шамамен 17%-ға төмендеген. Бұл ауыл шаруашылығы өнімділігінің төмендеуіне тікелей әсер етеді. Қазақстанда климаттың өзгеруі тек табиғи жүйелерге ғана емес, сонымен қатар экономикалық және әлеуметтік салаларға да елеулі әсер етуде. Әсіресе ауыл шаруашылығы, энергетика және су шаруашылығы секторлары климаттық тәуекелдерге аса тәуелді болып табылады [5].

Ауыл шаруашылығы климат өзгерісіне ең осал салалардың бірі. Зерттеулер көрсеткендей, температураның көтерілуі мен ылғал режимінің өзгеруі нәтижесінде жаздық дақылдардың (бидай, арпа) өнімділігі төмендеуі мүмкін. Сонымен қатар, құрғақшылық сценарийі бойынша 2050 жылға қарай ауыл шаруашылығы өндірісінің төмендеуі 7-12% дейін жетуі ықтимал. Бұл елдің азық-түлік қауіпсіздігіне тікелей әсер етеді. Экономикалық тұрғыдан климаттың өзгеруі еңбек нарығына да әсер етеді. Құрғақшылық жағдайында ауыл шаруашылығындағы жұмыспен қамту деңгейі төмендеп, кейбір бағалаулар бойынша жұмыс орындарының қысқаруы 6,6%-ға дейін жетуі мүмкін. Бұл әлеуметтік тұрақтылыққа кері әсер етеді.

Энергетика саласында да тәуекелдер байқалады. Мұздықтардың еруі мен өзен ағынының азаюы гидроэнергетикалық ресурстардың қысқаруына әкелуі мүмкін. Бұл әсіресе электр энергиясының тұрақты өндірісіне әсер етеді. Экологиялық тұрғыдан климаттың өзгеруі табиғи апаттардың жиілеуіне себеп болады. Қазақстанда құрғақшылық, орман өрттері, шаңды дауылдар және су тасқындары жиілеп отыр. Сонымен қатар, шөлейттену мен топырақ деградациясы ауыл шаруашылығы жерлерінің қысқаруына алып келеді. Климаттың өзгеруі ұлттық экономикаға кешенді түрде әсер етеді. Сарапшылардың бағалауы бойынша, табиғи ресурстардың азаюы, ауыл шаруашылығы өнімділігінің төмендеуі және су тапшылығы елдің тұрақты дамуына кедергі келтіреді. Сондықтан климаттық тәуекелдерді азайту және бейімделу шараларын енгізу стратегиялық маңызға ие [6].

Климаттың өзгеруі экономикалық және экологиялық салаларға да елеулі ықпал етуде. Ауыл шаруашылығы өндірісінің төмендеуі, су тапшылығының күшеюі, табиғи апаттардың жиілеуі елдің тұрақты дамуына кері әсерін тигізеді. Осыған байланысты климаттық өзгерістерге бейімделу және оның салдарын азайту шараларын күшейту ерекше маңызға ие. Қорытындылай келе, Қазақстанда табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, су үнемдеу технологияларын енгізу, экологиялық саясатты жетілдіру және климаттық тәуекелдерді ескеретін басқару жүйесін қалыптастыру қажеттілігі айқындалады. Бұл бағыттағы ғылыми негізделген шешімдер мен кешенді шаралар елдің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және тұрақты дамуына мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Мунайтпасова А.Н., Жексенбаева А.К., Оракова Г.О. Қазақстанның шығысындағы климаттың заманауи өзгерулері // География және су ресурстары. – 2024. – №3. – Б. 45–52. – URL: <https://journal.kazhydromet.kz/index.php/kazgidro/article/view/2053>
2. Мунайтпасова А.Н. Қазақстандағы климаттың өзгеруі мәселелері // География және табиғатты пайдалану. – 2023. – №2. – Б. 33–39. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/azastanny-shy-ysynda-y-klimatty-zamanaui-zgeruleri>
3. Смагулова А.Б., Нысанбаева А.С. Климат өзгеруіне байланысты Шығыс Қазақстанның биоклиматтық бағалануы. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – 120 б. – URL: <https://ecogofond.kz/wp-content/uploads/2022/08/Klimat-zgeruine-bajlanysty-Shy-ys-azastanny-bioklimatty-ba-alauy.pdf>
4. Қазақстандағы климаттың өзгеруі: ұлттық баяндама. – Астана: ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі, 2022. – 98 б. – URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo/documents>
5. Климаттың өзгеруі және су ресурстарының жағдайы // БҰҰ Даму бағдарламасы (UNDP). – Астана, 2023. – URL: <https://www.undp.org/kazakhstan>
6. Климатические изменения в Центральной Азии и Казахстане // Центрально-Азиатский региональный экологический центр. – Алматы, 2021. – 75 с. – URL: <https://carececo.org>